

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14004777>

BADMINTONNING PAYDO BO'LISHI

Burxanov Anvar Asrarovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Badminton sport turining kelib chiqishi va paydo bo'lishi haqida ma'lumot berilgan. Shu bilan birga bu sport turining keng ommalashishi va mashhur bo'lishi to'g'risida bayon etilgan.

Kalit so'zlar. *Badminton, uchuvchi pat, volan, yog'och raketka, patli ko'ptok, kort, maydon, musobaqa, federatsiya, turnir.*

ПОЯВЛЕНИЕ БАДМИНТОНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о зарождении и появлении вида спорта бадминтон. При этом было заявлено, что этот вид спорта станет популярным и востребованным.

Ключевые слова: *Бадминтон, волан, волан, деревянная ракетка, мяч из перьев, kort, поле, соревнование, федерация, турнир.*

THE EMERGENCE OF BADMINTON

ANNOTATION

This article provides information about the origin and emergence of Badminton sport. At the same time, it was stated that this sport will become popular and popular.

Keywords: *Badminton, shuttlecock, shuttlecock, wooden racket, feather ball, court, field, competition, federation, tournament.*

Badminton insoniyat tamaddunining eng qadimiy o'yinlaridan biridir. Uning kelib chiqishi borasida ko'plab afsonalar mavjud. Qadimgi Yunoniston, Yaponiya, Hindiston va hatto Afrika xalqlarining rivoyatlarida bundan ikki ming yillar avval kattalar va bolalar volan (badminton koptogi) o'ynaganliklari qayd etilgan. "Uchuvchi pat" deb nomlangan qadimiy sport o'yini Xitoyda eramizdan ming yil oldin ham ma'lum bo'lgan. U Yaponiyada "oyabane" deb atalgan hamda bir nechta g'oz pati va quritilgan sakura mevasidan tayyorlangan volanni yog'och raketkalarda oshirib tashlashga asoslangan. V.Gyugo va I.F.Shillerlarning asarlaridan Yevropada XVI asrda o'ynalgan volan o'yini haqida bilib olish mumkin. Fransiyada bunday o'yin "je-de-pom" (olma bilan o'ynash) deb nomlangan.

XIX asrda Angliyada gersog Beford xonadonida volan o'yini ayniqsa juda ommalashadi. Gersog badminton assotsiatsiyasining homiysi bo'lgan. Bugungi kunda u egalik qilgan Front Xollda ko'hna raketka va volanlarning ajoyib kolleksiyasi saqlanadi. 1860-yilda Isaak Sprat badminton haqida kitob yozdi va unda ushbu o'yinning ilk qoidalarini tavsiflab berdi. Zamonaviy badmintonning Vatani Hindiston hisoblanadi. U XIX asrda Hindistonda keng ommalashgan va ayrim manbalarga ko'ra - "pune", boshqalarida aytilishicha — "roopa" deb atalgan o'yindan kelib chiqqan.

O'sha davrda Hindistonda xizmat qilgan ingliz zobitlari bu o'yinni katta qiziqish bilan o'ynaganlar. 1872-yilda Vatanlariga qaytgach, ular mazkur qiziqarli o'yinni Glochestershir yaqinidagi Badminton yer-mulkida namoyish etishadi. Aynan shu yil Angliyada mana shu yer-mulk nomidan kelib chiqib "badminton" deb nom berilgan o'yinning "tug'ilgan yili" hisoblanadi.

1875- yilda "Folkstaun" nomli badminton klubiga asos solinadi. Assotsiatsiyaning ilk prezidenti polkovnik Dolbi bo'lib, u "pune" - "roopa" o'yinlari qoidalari asosida badmintonning yangi qoidalarini ishlab chiqishda faol ishtirok etadi. Ana shu qoidalarning ayrimlari bugungi kungacha saqlanib qolgan. Asta-sekin Angliyada badminton klublari yuzaga kela boshlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'sha davrda turli hududlarda o'lchami har xil bo'lgan maydonlarda o'ynashgan. Gvilforddagi kort ayniqsa mashhur bo'lgan. Aynan mana shu kortning o'lchamlari

(44x20 fut yoki 13,4012x6,096 m) 1887-yilda Badminton klubi tomonidan nashr etilgan o'yin qoidalariga kiritiladi.

1898-yilda badminton bo'yicha ilk rasmiy turnir bo'lib o'tadi. 1899-yil 4-aprelda Londonda birinchi marta Angliya chempionati o'tkaziladi. Keyinchalik Angliyada chempionatlar ommalashadi, badminton klublari soni ham ortib, badminton o'yini Birlashgan Qirollik va butun Yevropada keng ommalashib boradi. Yangi sport o'yini tez ommalashib, o'z navbatida, volan ishlab chiqarish ham rivojlanadi. 1898-yilda volan ishlab chiqarish bo'yicha ilk patentni Enn Jekson xonim oladi. Badminton nafaqat Angliya, balki uning ko'pdan ko'p mustamlakalarida ham keng tarqaladi.

Shu bois, 1934-yil 5-iyulda Xalqaro badminton federatsiyasi (IBF)ga asos solgan mamlakatlarning aksariyati Buyuk Britaniyaning sobiq mustamlakalari hisoblanadi. Bugunga kelib mazkur federatsiyaga 100 dan ortiq mamlakat a'zo. Xalqaro badminton federatsiyasi (IBF) turli musobaqalar o'tkazib keladi. Ular orasida erkaklar milliy terma jamoalari o'rtasida o'tkaziladigan Tomas kubogi (IBFning birinchi prezidenti nomi bilan atalgan), ayollar terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadigan Uber kubogi (IBFning mashhur va faol vakilasi nomiga qo'yilgan) musobaqalari eng yiriklari hisoblanadi.

Tomas kubogiga 1948-yilda asos solingan bo'lib, u har uch yilda bir marta o'tkaziladi. Saralash bosqichi to'rtta hududda: Amerika, Avstraliya, Osiyo va Yevropa mintaqalarida bo'lib o'tadi. Mintaqaviy musobaqalar g'oliblari kubok sohibligiga nomzodni aniqlash uchun o'tkaziladigan asosiy bosqichda kuch sinashadilar. Asosiy bosqich g'olibi finalda uch yil oldingi musobaqada kubokni qo'lga kiritgan jamoa bilan ro'baro keladi. Uber kubogi bahslari esa 1956-yildan beri uch yilda bir marta o'tkazib kelinmoqda. 1968-yildan boshlab ikki yilda bir marta Yevropa shaxsiy birinchiligi, 1972-yildan esa qit'aning jamoaviy chempionati o'tkazilmoqda.

Badminton o'yinining rasmiy qoidalaridan tashqari badmintonchining axloq kodeksi ham mavjud. U o'yinchilarning kortdagi o'zaro munosabatlarining umumqabul qilingan tartibi bo'lib, musobaqa davomida odobsizlik holatlari ro'y berishining oldini olishga, do'stona munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu

ayniqsa, hakamsiz o'tkaziladigan havaskorlik bahslarida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, o'yin boshanishi oldidan raqiblar o'zaro tanishadilar: bir-birlarining qo'llarini siqib o'z ismi shariflarini aytishadi. O'yin davomida begona gap-so'zlar va xatti harakatlarga chalg'imagidilar, qo'pol va odobsiz so'zlarni ishlatmaydilar [1].

O'sha yili "Kosmonavtlar kubogi" deb nomlangan tumir ham tashkil qilinadi. Bu bejiz emasdi. Chunki dunyoning birinchi kosmonavti Yu.Gagarin o'zining tarixiy parvozidan keyin jumalistlarga bergan intervyusida shunday degandi: "Badminton o'ynashni yoqtiraman. Bu juda ajoyib o'yin". 1963-yilda Moskva shahrida birinchi SSSR chempionati bo'lib o'tadi. 1974-yilda sobiq Sovet Ittifoqi Xalqaro badminton federatsiyasi a'zoliciga qabul qilinadi. XXI asr boshlarida Xalqaro badminton federatsiyasi o'z nomini o'zgartirdi. Hozirda u Butunjahon badminton federatsiyasi (BWF) deb nom olgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, barcha sport o'yinlari kabi badminton sport o'yinining ham o'ziga xos yaratilish va paydo bo'lishi tarixi mavjud. Bu sport turi bilan shug'ullanuvchi professional va xavaskor badmintonchilar o'zlarining qiziqqan sport turlari tarixi bilan tanishib, ma'lumotga ega bo'lishlari har tomonlama foydali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. G'ayratjon Qosimovich Ahmedov. Badminton sport o'yini bo'yicha olib boriluvchi musobaqa turlari. Academic Research in Educational Sciences. ISSN: 2181-1385. Volume 3 | Issue 5 | 2022.
2. T.S.Usmonxodjayev. Harakatli o'yinlar. T. "O'qituvchi". 1992 yil.
3. A.N.Normurodov. Jismoniy tarbiya. T. "O'qituvchi". 1998 yil.
4. I.Sultanov. Gimnastika sog'lomlashtiruvchi rivojlantiruvchi vosita. 2007yil.
5. Botirovich, X. S. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASINING BUGUNGI KUNDA JAHONDAGI AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 2(16), 26-30.

6. Asror o'g'li, A. O. (2024). RAQAMLI MUHITDA INKLYUZIV TA'LIM. ALOHIDA TA'LIMGA MUHTOJ TALABALAR UCHUN IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR. *Modern education and development*, 11(3), 173-179.
7. Asror o'g'li, A. O., & Hamza o'g'li, M. O. (2024). ONLAYN TA'LIM O'QITUVCHILARNI BAHOLASHDA KASBIY FAOLIYAT SOHASI SIFATIDA: ELEKTRON KURSLARDAN, MOOCLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. *Modern education and development*, 11(3), 166-172.
8. Botirovich, X. S. (2024). RAQAMLI MUHITDA O'QITISH TEXNOLOGIYALARI VA MODELLARI. *Modern education and development*, 11(3), 155-161.
9. Iskandar o'g'li, S. B., & Hamza o'g'li, M. O. (2024). TA'LIMNING TURLI DARAJALARIDA ONLAYN TA'LIMNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK JIHATLARI. *Modern education and development*, 11(3), 133-140.
10. Botirovich, X. S., Murodullo o'g, J. O. T., & Iskandar o'g'li, S. B. (2024). PYTHON DASTURLASH TILINING KELIB CHIQISHI. *Modern education and development*, 11(3), 120-126.
11. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 69-73.
12. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. *Modern Science and Research*, 3(5), 191-195.
13. Bozarov, F. (2024). ANALOGICAL AND DIGITAL SCHEMATICS: A COMPREHENSIVE OVERVIEW. "Science Shine" International Scientific Journal. ИЗВЛЕЧЕНО ОТ <https://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/article/view/1082>
14. Bozarov Farkhod Samadovich, & Mamatov Firdavs Dilshod ugli. (2023). Analogical And Digital Schematics: A Comprehensive Overview. *American Journal of Science and Learning for Development*, 2(11), 160–136. <https://doi.org/10.51699/ajsl.v2i11.3042>